

MODIFITSIRLANGAN FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TUZILISHINI TURBIDIMETRIK USULDA O'RGANISH

G'oyipov Azizbek Raxmatilla o'g'li¹

Raxmonov Dilshod Doniyor o'g'li²

Abduxakimov Tal'atjon Toxirjon o'g'li³

¹⁻² *Namangan muhandislik-qurilish instituti stajor-o'qituvchisi.*

³ *Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti.*

Annotasiya. Hozirgi kunda, turli xil termoplastik oligomer va monomerlar bilan o'zaro modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlarini ko'plab sohalarda, jumladan: kompozitsion materiallar olishda bog'lovchi sifatida, qoplama hosil qiluvchilar, plastmassa buyumlar ishlab chiqarish va boshqa sohalarda qo'llash yaxshi samara berib kelmoqda. Bunda, olingan oligomerlarni sooligomer ekanligini tasdiqlovchi eng yaxshi usul esa, ularni turbidimetrik titrlash orqali o'rganishdir.

Kalit so'zlar: Yuqori molekula massali fenol-formaldegid oligomerlari; fenol spirti; gidroksil saqllovchi poliefir-poliol; oligomerlarning eruvchanligi; maqbul erituvchilarni tanlash; maqbul cho'ktiruvchilarni tanlash; oligomerlarni turbidimetrik titrlash; optik zichlik ko'rsatgichlari; polidisperslik.

Kirish. So'nggi yillarda, taraqqiy etib borayotgan polimerlar sanoati miqyosida, an'anaviy termoreaktiv oligomerlarning tutgan o'rni kun sayin kamayib bormoqda. Sababi, ularning tuzilishi, xossalari: yuqori harorat va kimyoviy ta'sirlarga chidamliligi bilan bir qatorda, zarbga va boshqa mexanik ta'sirlarga bardoshlilik juda pastdir [1]. Shu maqsadda, ularni mexanik ta'sirlarga chidamli qilib, qayta ishlash (modifikatsiyalab foydalanish) katta amaliy ahamiyatga ega [2]. Ushbu jarayonda, olinadigan sintez mahsulotlarining dastlabki tuzilishini o'rganish hamda ulardan yaxlit yoki oligomer tarkibiga kiruvchi komponentlarning o'zaro mexanik aralashmasi hosil bo'lishini turbidimetrik titrlash usuli orqali tadqiq etish yaxshi samara beradi [3-4].

Metodlar va materiallar. Ilmiy tadqiqot olib borishda quyidagi moddalardan foydalanildi: Fenol (XЧ) (GOST 28960-91), formalin (XЧ) (GOST 28960-91), adipin kislotasi (XЧ) (GOST 10558-80), dietilenglikol (XЧ) (GOST 10136-77), malein anhidrid (XЧ) (GOST 11153-75).

Fenolospirt: 1 mol fenol hamda 1 mol miqdorda formaldegidning (35% li formalin eritmasi) o'zaro ishqoriy muhitda 56-58 harorat ostida 16 soat mobaynida doimiy aralastirgan holda sintez qilindi [5].

Gidroksil saqllovchi poliefir-poliol (GSP) quyidagi tartibda sintez qilib olindi: 1 mol miqdordagi adipin kislotasi va 1,1 mol dietilenglikol o'zaro rux asetat katalizatori va uzluksiz inert gaz (azot) muhitida, 6 soat davomida 190-195o C haroratda olib borildi. Reaksiya yakunida, qoldiq suv vakuumda haydab olindi [6].

Yuqori molekula massali fenol-formaldegid oligomerlari: fenol spirti (FeS) va gidroksil saqllovchi poliefir-poliol (GSP) asosida, malein anhidrid (MA) katalizatorligida sintez qilindi [7].

Sintez qilingan oligomerlarning eruvchanligini [8] hamda ularning tuzilishi, turbidimetrik titrlash usuli [9] orqali o'rganildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Turbidimetriya usuli oligomerlarni dastlab eritishga va ularni cho'ktirishga asoslangan [10]. Shu bois, biz fenolospirt (FeS) hamda gidroksil saqllovchi poliefir-poliol (GSP) oligomerlarining o'zaro 1:40; 1:60 va 1:80 mol/mol nisbatlardagi mexanik aralashmalari, shuningdek FeS hamda GSP asosida 1:40; 1:60 va 1:80 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan oligomerlarning mavjud eritubvhilardagi eruvchanligi o'rganildi. Bunda, alohida tizimlar uchun, umumiy eng maqbul erituvchi va cho'ktiruvchi moddalarni tanlash bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib bordik.

Dastavval, GSP va FeS ning o'zaro mexanik aralashmalari mavjud erituvchilarda erish jarayonlari ko'rib chiqildi (1-jadval).

1-jadval.			
GSP÷FeS ning turli nisbatlaridagi mexanik aralashmalarining erituvchilarda eruvchanligi.			
Erituvchi nomi	GSP÷FeS mol/mol.		
	1:40	1:60	1:80
Distillangan suv	Erimaydi.	Erimaydi.	Erimaydi.
Etil spirti	Qisman eriydi.	Erimaydi.	Erimaydi.
Atseton	Eriydi, eritma loyqa.	Qisman eriydi, eritma loyqa.	Erimaydi.
Dimetilformamid	Eriydi, eritma shaffof.	Eriydi, eritma shaffof.	Eriydi, eritma shaffof.
Izobutil spirti	Erimaydi.	Erimaydi.	Erimaydi.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, GSP÷FeS ning 1:40 mol/mol nisbatlardagi mexanik aralashmalari an'anaviy fenol-formaldegid oligomerlari kabi etanol va dimetilformamidida yaxshi erishi kuzatildi. Shuningdek, GSP÷FeS ning 1:60 va 1:80 mol/mol nisbatlardagi oligomerlar aralashmasi etanolda to'liq erimaydi (olingan eritmalar loyqa). Har qanday nisbatlardagi oligomerlarning mexanik aralashmasi dimetilformamidida oson erishi tajribada namoyon bo'ldi. Shu bilan bir qatorda, olingan barcha nisbatlardagi oligomerlarning mexanik aralashmalari distillangan suv va izobutil spirt kabi erituvchilarda erimasligi kuzatildi.

Shuningdek, GSP va FeS asosida 1:40; 1:60 hamda 1:80 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlarini ham yuqoridagi erituvchilarda eruvchanligi tadqiq etishga erishildi (2- jadval).

2-jadval.			
Turli nisbatlarda modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlarining eruvchanligi,			
Erituvchi nomi	GSP÷FeS mol/mol.		
	1:40	1:60	1:80
Distillangan suv	Erimaydi.	Erimaydi.	Erimaydi.
Etil spirti	Qisman eriydi.	Erimaydi.	Erimaydi.
Atseton	Eriydi, eritma loyqa.	Eriydi, eritma loyqa.	Eriydi, eritma loyqa.
Dimetilformamid	Eriydi, eritma shaffof.	Isitilganda avval bo'kadi va eriydi, eritma shaffof	Isitilganda avval bo'kadi va 12 soatda eriydi, eritma shaffof
Izobutil spirti	Erimaydi.	Erimaydi.	Erimaydi.

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, modifikatsiyalangan fenol-formaldegid oligomerlari ($\text{FeS} \div \text{GSP}$)ning 1:40 mol/mol nisbatlaridan sintez qilingan oligomer, etanolda nisbatan yomon eriydi. Lekin, uning dimetilformamidda yaxshi erishi namoyon bo'ldi. $\text{GSP} \div \text{FeS}$ ning o'zaro 1:60; va 1:80 mol/mol nisbatlarda ortishi, modifikatsiyalangan fenol-formaldegid oligomerlari eruvchanligining sezilarli darajada yomonlashishiga olib keladi. Ta'kidlash lozimki, $\text{GSP} \div \text{FeS}$ ning 1:80 (va undan yuqori) mol/mol nisbatlardagi oligomerlar xatto, dimetilformamidda ham dastlab erimaydi, isitilganda (chayqatgan holda) esa, avval bo'kadi va 12 soatdan keyingina erishini ko'rish mumkin.

Ushbu tadqiqotlarimiz bizga turbidimetrik titrlash uchun zarur erituvchi va cho'ktiruvchi moddalarni tanlash uchun imkon berdi. Shunday qilib, barcha o'rganilgan tizimlar uchun dimetilformamid asosiy erituvchi, distillangan suvni esa, cho'ktiruvchi sifatida tanlash maqsadga muvofiqdir.

Endi esa, tadqiqot ishimizni bevosita har uchala na'munalarni turbidimetrik titrlash bilan davom ettiramiz. Bunda, dastlab GSP va FeS asosida 1:40 mol/mol nisbatlarda modifikatsiyalangan fenol-formaldegid oligomerlari hamda ular tarkibidagi komponentlarning ayni nisbatlarda tayyorlangan mexanik aralashmalarini turbidimetrik titrlash egri chiziqlari olindi (1-rasm).

Bunda: 1) $\text{GSP}:\text{FeS}$ ning o'zaro 1:40 mol/mol nisbatlardagi mexanik aralashmasi: erituvchi - etil spirti; cho'ktiruvchi - distillangan suv.

2) O'zaro 1:40 mol/mol nisbatlarda modifikatsiyalangan fenol-formaldegid oligomeri: erituvchi - etil spirti; cho'ktiruvchi - distillangan suv.

1-Rasm. GSP/FeS 1:40 mol/mol nisbatlardagi 1% oligomer eritmalarini optik zichligining cho'ktiruvchi miqdoriga bog'liqligi.

mol/mol nisbatlarda sintez qilingan modifikatsiyalangan fenol-formaldegid oligomeriga ta'luqlidir. 0,3 ml dan 3,0 ml gacha cho'ktiruvchi miqdorining ortishi bilan tizimning optik zichligining keskin ravishda ortishi kuzatildi. Ushbu ko'tarilish, cho'ktiruvchi miqdorini 3,3 ml ga yetgunga qadar saqlanib, so'ng astlik bilan barqarorlashadi. 3,6 ml cho'ktiruvchi qo'shilganda bu ko'rsatgich 1,276 D gacha ko'tariladi va tizimning optik zichligi o'zgarmas holga keladi.

Yuqoridagi grafikdagi birinchi egri chizig'idan ko'rinib turibdiki, tizimga 0,3 ml dan 1,8 ml cho'ktiruvchi qo'shilishi bilan tizimning optik zichligi 0,112 D dan 0,389 D gacha sezilarli darajada ko'tarildi, ushbu holat 2,4 ml cho'ktiruvchi qo'shib borilgunga qadar (0,402 D - 0,409 D atrofida) qisman barqarorlashadi. So'ng keyingi cho'ktiruvchi miqdorining qo'shilishi, optik zichlikning keskin ko'tarilishiga olib keladi va ushbu o'sish cho'ktiruvchi miqdori 4,5 ml ga yetgungacha davom etadi. Tizimga 5,1 ml cho'ktiruvchi qo'shilganda esa, optik zichlik 1,368 D ga yetadi va o'zgarmay qoladi.

Ushbu grafikning ikkinchi egri chizig'i esa, GSP va FeS ning o'zaro 1:40

Xuddi shunday, GSP va FeS asosida 1:60 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan fenol'formaldegid oligomerlari hamda ular tarkibidagi komponentlarning ayni nisbatlarda tayyorlangan mexanik aralashmalarini turbidimetrik titrlash egri chiziqlari olindi (2-rasm).

2-grafikning birinchi egri chizig'i GSP hamda FeS ning o'zaro 1:60 mol/mol nisbatdagi mexanik aralashmasiga ta'luqli bo'lib, bunda tizimga 0,3 ml dan 1,2 ml cho'ktiruvchi qo'shilishi bilan tizimning optik zichligi 0,161 D dan 0,336 D gacha sezilarli darajada ko'tarildi, ushbu holat 2,1 ml cho'ktiruvchi qo'shib borilgunga qadar (0,356 D - 0,366 D atrofida) qisman barqarorlashadi. So'ng keyingi cho'ktiruvchi miqdorining qo'shilishi, optik zichlikning keskin ko'tarilishiga olib keladi va ushbu o'sish cho'ktiruvchi miqdori 4,2 ml ga yetgungacha davom etadi. Tizimga 4,8 ml cho'ktiruvchi

qo'shilganda esa, optik zichlik 1,351

D ga yetadi va o'zgarmay qoladi.

Mazkur grafikning ikkinchi egri chizig'i esa, GSP va FeS ning o'zaro 1:60 mol/mol nisbatlarda sintez qilingan modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomeriga ta'luqlidir. 0,3 ml dan 2,1 ml gacha cho'ktiruvchi miqdorining ortishi bilan tizimning optik zichligi asta-sekin ko'tarilib boradi (0,189 D dan 0,437 D gacha), eritmaga cho'ktiruvchining keyingi qoshilishi, optik zichlikning keskin ravishda ortishi kuzatildi. Ushbu ko'tarilish, cho'ktiruvchi miqdorini 3,6 ml ga yetgunga qadar saqlanib, so'ng astalik bilan barqarorlashadi. 4,5 ml cho'ktiruvchi qo'shilganda bu ko'rsatgich 1,476 D gacha ko'tariladi va tizimning optik zichligi o'zgarmas holga keladi.

Bundan tashqari, GSP va FeS asosida 1:80 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlari hamda ular tarkibidagi komponentlarning ayni nisbatlarda tayyorlangan mexanik aralashmalarini turbidimetrik titrlash egri chiziqlari ham olindi (3-rasm).

3-grafikning birinchi egri chizig'i GSP hamda FeS ning o'zaro 1:80 mol/mol nisbatdagi mexanik aralashmasining harakatlarini tavsiflaydi. Bunda 0,3 ml dan 1,2 ml cho'ktiruvchi qo'shilishi bilan tizimning optik zichligi 0,160 D dan 0,335 D gacha sezilarli darajada ko'tarildi, ushbu holat 1,5 ml cho'ktiruvchi qo'shib borilgunga qadar (0,335 D - 0,35 D atrofida) qisman barqarorlashadi. So'ng keyingi cho'ktiruvchi miqdorining qo'shilishi, optik zichlikning keskin ko'tarilishiga olib keladi va ushbu o'sish

2-Rasm. GSP/FeS 1:60 mol/mol nisbatlardagi 1% oligomer eritmaları optik zichligining cho'ktiruvchi miqdoriga bog'liqligi.

3-Rasm. GSP/FeS 1:80 mol/mol nisbatlardagi 1% oligomer eritmaları optik zichligining cho'ktiruvchi miqdoriga bog'liqligi.

cho'ktiruvchi miqdori 4,2 ml ga yetguncha davom etadi. Tizimga 5,1 ml cho'ktiruvchi qo'shilganda esa, optik zichlik 1,350 D ga yetadi va o'zgarmay qoladi.

Ushbu grafikning ikkinchi egri chizig'i esa, GSP va FeS ning o'zaro 1:80 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomeriga ta'luqlidir. 0,3 ml dan 3,6 ml gacha cho'ktiruvchi miqdorining ortishi bilan tizimning optik zichligining keskin ravishda ortishiga olib keladi. Ushbu ko'tarilish, cho'ktiruvchi miqdorini 3,9 ml ga yetgunga qadar saqlanib, so'ng astalik bilan barqarorlashadi. 5,1 ml cho'ktiruvchi qo'shilganda bu ko'rsatgich 1,476 D gacha ko'tariladi va tizimning optik zichligi o'zgarmas holga kelishini ko'rish mumkin.

Barcha grahik (1; 2; 3-rasmlar) tasvirlarini umumiy tahlil qilgan holda, 1; 2; va 3-grafiklardagi birinchi egri chiziqlari, ushbu tizimning ikki komponentli xususiyatini namoyon qilmoqda. Ya'ni, cho'ktiruvchi moddaning o'rtacha 0,3 - 2,7 ml o'ralig'ida qo'shilishi, birinchi tarkibiy qismning cho'kishini anglatadi. So'ngra, ikkinchi komponent cho'kishni boshlaydi. Bunda, 5,4 – 5,7 ml atrofida cho'kindi qo'shgandan so'ng esa, ikkinchi komponent ham to'liq cho'kadi va bu holda sistema, ikkita turli xil oligomerlarning mexanik aralashmalariga xos bo'lgan ketma-ket cho'kish jarayonini, ikkita egri chiziqlar bilan tavsiflash mumkin.

Shuninhgdek, har uchala rasmdagi 2-egri chiziqlar yaxlit kimyoviy tuzilishdagi makromolekulalardan tashkil topgan oligomerlarga xos va aksincha, barcha rasmlarning 2-egri chizig'i esa, ikki komponentli tizimlarga xos bo'lib, uni ikki turdagi oligomer aralashmasi deyish mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan umumiy xulosa qilgan holda, modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlari tarkibidagi fenol spirti mol miqdorining ortib borishi bilan, tizimning optik zichlik ko'rsatgichlari hamda cho'kish davomiyligi, GSP va FeS ning 1:40 dan 1:60 mol/mol nisbatlarida mos ravishda ortishi hamda 1:60 dan 1:80 mol/mol nisbatlarda esa, pasayib borishi kuzatildi.

Bu esa o'z navbatida, 1:60 mol/mol nisbatlarda modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlarning polidispersligi kamroq bo'lgan bir turdagi molekulalardan tashkil topgan deb qarashga imkon beradi.

4-Rasm. Modifitsirlangan fenol-formaldegid oligomerlari optik zichliklarining molyar nisbatlarga bog'liqligi.

Bundan tashqari, barcha tahlillar modifikatsiyalangan fenol-formaldegid oligomerlari tarkibidagi FeS ning GSP komponentiga, o'zaro kimyoviy bo'glar orqali birikkan - yaxlit sooligomerlar ekanligini tasdiqlash uchun yetarlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sushkova S.V., Levanova S. V. Интенсификация производства фенолформальдегидных смоль. Intensification of phenol-formaldehyde resins producing. 15 International Scientific Conference High-Tech in Chemical Engineering – 2014», Zvenigorod, Sept. 22-26, 2014: Abstracts.-M.,2014.-С.314.
2. Левкина Н.Л., Кононенко С.Г., Артеменко С.Е. Синтез модифицированных фенолоформальдегидных олигомеров при поликонденсационном наполнении магнетопластов. Олигомеры-2009: Тезисы докладов 10 Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров, Волгоград, 7-11 сент., 2009. Волгоград: ВолгГТУ. 2009, с. 80. Рус. РЖХ.11.02-19С.560.
3. Гойипов А.Р. “Исследование структуры высокомолекулярных терморективных олигомеров методом турбидиметрии”, Дисс.на соиск.акад.степени магистра 2021 (ТХТИ) 40-43 с.
4. Turbidimetric determination of anionic polyacrylamide in low carbon soil extracts. Kang J., Sowers T., Duckworth J., Amoozegar A., Heitman J., McLaughlin R. J. Environ. Qual, 2013.42, № 6, с. 1760-1763. Англ.
5. Нормуратов И.У., Сабирова Р.К. Гойипов А.Р.. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum (6/87) технический науки 66-70 с.
6. Магруппов Ф.А. Фуран полимерлари кимёси ва технологиясининг ўзига хос хусусиятлари. Ўқув услубий мажмуа. Тошкент – 2018. 107 бет.
7. Ҳошимов Қ.Н., Собирова Р.Қ., Жуманов Л.Е., Тохиров.М.И, Магруппов.Ф.А. Модифицирланган фенол формалдегид олигомерларини олиш ва қотиш шароитларини ўрганиш.// Кимё, нефт-газни қайта ишлаш ҳамда озиқ-овқат саноатлари инновацион технологияларини долзарб муаммолари илмий-техника анжуманининг материаллари. – Тошкент, 2018.-Б.45-46.
8. Э.А. Лисенко, А.А. Эфимова, И.В. Чернов, Э.А. Литманович Методические разработки к практическим работам по растворам полимеров (ЧАСТ II). Москва - 2011 г. Ст. 26.
9. Sh.M.Mirkomilov, N.I.Bozorov, I.I.Ismoilov “Polimerlar kimyosining nazariy asoslari” Laboratoriya ishlari. Toshkent 2021. 215-217 с.
10. Гойипов А.Р., Тохиров М.И., Алимухамедов М.Г., Магруппов Ф.А. Модифицирланган фенол формалдегид олигомерлари компонентларини алоҳида эрувчанлигини ўрганиш.// Кимё, нефт-газни қайта ишлаш ҳамда озиқ-овқат саноатлари инновацион технологияларини долзарб муаммолари илмий-техника анжуманининг материаллари. – Тошкент, 2020. 24-25 с.